

**ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОГО ОБУЧЕНИЯ CLIL В РОССИЙСКОЙ
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**GENERAL METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE
IMPLEMENTATION OF SUBJECT-LANGUAGE LEARNING CLIL IN THE
RUSSIAN EDUCATION SYSTEM**

ИРГИТ ЧОДУРАА КОНСТАНТИНОВНА,

*кандидат исторических наук, магистрант,
Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических
исследований при Правительстве РТ,
Тувинский государственный университет.*

IRGIT CHODURAA KONSTANTINOVNA,

*Candidate of Historical sciences, master's student,
Tuvan Institute of Humanitarian and Applied Socio-Economic Research
under the Government of the Republic of Tuva,
Tuvan State University.*

В статье рассматриваются общеметодологические основы функционирования предметно-языкового интегрированного обучения, которые определены на основе работ отечественных преподавателей-исследователей, экспериментально внедряющих подобное обучение при преподавании неязыковых дисциплин в системе высшего образования. Охарактеризованы модели, типы и принципы реализации CLIL, которые должны быть учтены при построении системы обучения независимо от предметного содержания. Выделяются преимущества его внедрения в образовательный процесс образовательных организаций, особенно в подготовке специалистов высшего образования. Приведен опыт экспериментального внедрения CLIL-обучения «смелыми» университетами в России.

The article discusses the general methodological foundations of the functioning of subject-language integrated learning, which are determined on the basis of the work of domestic teachers-researchers experimentally introducing such training in teaching non-linguistic disciplines in the higher education system. The models, types and principles of CLIL implementation are characterized, which should be taken into account when building a learning system regardless of the subject content. The advantages of its introduction into the educational process of educational organizations, especially in the training of higher education specialists, are highlighted. The experience of experimental implementation of CLIL-training by the universities in Russia is given.

Ключевые слова: CLIL, предметно-языковый интегрированный подход, преподавание предметов на иностранном языке, 4 «С» компоненты, принципы CLIL.

Key words: CLIL, subject-language integrated approach, teaching subjects in a foreign language, 4 "C" components, CLIL principles.

Изменения, происходящие в обществе и государстве, а также процессы информатизации, автоматизации и глобализации требуют совершенствования образовательного процесса, определения актуальных и перспективных целей образования на всех его уровнях, учитывающих государственные, социальные и личностные интересы и потребности. Нововведения в системе образования, осуществляемые российским государством на современном этапе его развития, должны способствовать сохранению интегрирующей позиции страны в мировом экономическом, социокультурном и образовательном пространстве. Особую актуальность приобретает проблема подготовки конкурентоспособных выпускников средних образовательных организаций и готовых специалистов высшей школы со сформированной функциональной грамотностью к межкультурному взаимодействию с представителями иноязычных культур. Поэтому учеными, педагогами, методистами в настоящее время уделяется пристальное внимание внедрению в образовательный процесс эффективных методик и подходов к обучению иностранным языкам, способствующих не только формированию иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся и их межкультурной компетенции, но также овладению знаниями, умениями и навыками будущей по профессиональной деятельности на иностранном языке.

К началу XXI в. в педагогической практике российских образовательных организаций распространение получает предметно-языковое интегрированное обучение, известное в лингвопедагогической литературе как CLIL, или *Content and Language Integrated Learning*. Его истоки восходят к зарубежной образовательной практике. Теоретические основы содержатся в работах иностранных авторов [14-18], из которых российскими исследователями-преподавателями заимствуются методологические основы для его адаптации под российские реалии. Обзор отечественной научной литературы показывает, что внедрение данного подхода в основном осуществляется в системе высшего образования, о чем свидетельствуют труды по данной тематике, в которых представлены различные её теоретические аспекты и практико-экспериментальные результаты. Результаты анализа публикаций приводит нас к необходимости условного разграничения работ на три группы.

Во-первых, это труды, в которых представлено внедрение предметно-языкового интегрированного подхода CLIL при преподавании лингвистических дисциплин [2; 3; 8].

Во-вторых, работы, в которых CLIL-обучение применяется для преподавания неязыковых дисциплин [1; 4; 6; 10; 12].

В-третьих, труды, в которых содержатся общеметодологические основы предметно-языкового интегрированного обучения [5; 7; 9; 11; 13].

Из анализа публикаций можно сделать вывод о необходимости адаптации CLIL-модели в особенности российского образовательного процесса, где уровень владения обучающимися иностранными языками не так высок в силу отсутствия естественной языковой среды.

Целью данной статьи является изучение методологических основ, условий, преимуществ реализации предметно-языкового интегрированного обучения на основе отечественных практик CLIL-модели в России. Считаем необходимым изучить и теоретически осмыслить данный опыт для научных и педагогических целей, к примеру, для обоснования перспектив его реализации для преподавания английского языка с этнокультурным уклоном.

Материалом исследования послужили работы российских ученых, теоретически исследующих и практически реализующих предметно-языковое интегрированное обучение в российской системе высшего образования, позволяющих определить эволюцию по внедрения его методологических основ и условия их успешного применения в российской системе образования. С помощью методов теоретического анализа и синтеза исследованы труды, в которых представлена практика реализации лингвистического и нелингвистического образования по использованию предметно-языкового интегрированного обучения в российской системе высшего образования.

Методическим термином CLIL, или *Content and Language Intergrated Learning*, обозначают обучающий подход, сосредоточенный в двух направлениях. С одной стороны, преподавание и изучение содержания учебных неязыковых предметов или части этих предметов осуществляется с использованием иностранного языка как средства обучения, с другой стороны, через обучение неязыковым предметам изучается иностранный язык. Он возник в Европе в 1990-х годах под влиянием мультилингвизма европейского общества, а также представления о билингвизме, идеи усвоения иностранного языка как второго, теории когнитивного обучения и конструктивизма. Тогда формируется билингвальное обучение и метод языкового погружения, связанный с изучением языка через предметное содержание. В 2005 г. Дэвид Марш, исследователь полилингвизма и билингвального обучения в университете Финляндии Ювяскюля, предложил CLIL как общий термин для обозначения различных методологий двустороннего характера, в которых внимание уделялось тематическому содержанию и изучаемому языку [17, с. 48-49]. Таким образом, появление данного подхода было обусловлено лингвистической потребностью Европейского сообщества, и с момента возникновения он ориентировался на решение проблемы обучения мультилингвальных учащихся в образовательном процессе.

Что касается российского опыта, то мотивирующей основой применения предметно-языкового обучения в преподавании тех или иных дисциплин университетскими преподавателями является потребность в подготовке конкурентноспособных специалистов, с развитыми коммуникативными навыками, востребованных как на отечественном, так и на международном рынке труда [1; 5], т.е. владение иностранным языком, особенно в сочетании с неязыковой специальностью, рассматривается как возможность для профессиональной интеграции в международную среду. Отметим, что в России «смелых» университетов среди образовательных организаций не так много. Опыт внедрения модели CLIL в процессе подготовки будущих специалистов в контексте обучения в ВУЗе накоплен Казанским федеральным университетом [10; 11]. Санкт-Петербургским политехническим университетом им. Петра Великого в 2018 г. был проведен эксперимент по получению оценки использования предметно-языкового подхода в учебной программе кафедры «Реклама и связи с общественностью», результаты которого представлены в публикации [1]. На факультете иностранных языков Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева принято решение об осуществлении проектирования метапредметных модулей магистерской подготовки в сфере иноязычного образования с использованием модели CLIL [6]. Томским политехническим университетом проведен опыт по введению курса «Профессиональный иностранный язык», направленный на интеграцию языковой подготовки и инженерных образовательных программ профессиональной подготовки, результаты представлены в соответствующей публикации [12]. По мнению Т.В. Сидоренко, в России пока что отсутствует четко сформированной практики использования CLIL. Поэтому аккумуляция и обсуждение экспериментального опыта некоторых наиболее «смелых» вузов может явиться очень важным этапом в российской «CLIL-эволюции» [7, с. 167], с чем мы, безусловно, соглашаемся. Результаты их экспериментальных данных, а также иные публикации отечественных авторов по предметно-языковому обучению позволяет нам определить общеметодологические основы и условия их применения в российской системе образования.

По утверждению Салеховой Л.Л., многие исследователи выделяют два основных направления в реализации предметно-языкового интегрирования в образовательном процессе: *content-driven (C)* – процесс обучения сконцентрирован, в первую очередь, на изучении содержания учебной дисциплины; *language-driven (L)* – сфокусировано на изучении языковых единиц/единиц иностранного языка. Данное разделение условно, оно используется для того, чтобы определить направленность обучения в различных билингвальных образовательных контекстах и дает возможность расположить модели двуязычного обучения на горизон-

тальной оси между двумя приведенными выше крайними случаями (С и L) реализации билингвального обучения [9, с. 226].

Салехова Л.Л. на основе исследований К. Бентли выделяет три типа реализации CLIL:

1. Лингвистически ориентированный тип, в нем занятия проводят в течение 45 минут и раз в неделю. В рамках данного типа только некоторые учебные темы преподаются в рамках уроков иностранного языка.

2. Предметно-ориентированный тип, который включает нескольких блоков дисциплины, в четверть предполагается до 15 часов занятий. Школы и или учителя выбирают определённые дисциплины, которые они преподают на иностранном языке.

3. Предметно-ориентированный тип с частичным погружением, в котором около половины дисциплин программы и отведенного времени преподаётся на иностранном языке [11, с. 45]. В основу разграничения трех моделей положен критерий количества времени, затрачиваемый на проведение занятий или освоения языкового материала. В них выражен переход от «жесткого» (тип 1) типа к «мягкому» (тип 3) при построении обучения на основе методики CLIL. Выбор типа во многом определяет уровень владения обучающимися иностранным языком.

Среди обязательных рекомендаций при построении системы обучения на базе данной методики следует учесть интеграцию так называемых 4 «С», компонентов, разработанных профессором Д. Койл: *Content* (предметное содержание), *Communication* (общение, где средством коммуникации выступает изучаемый иностранный язык), *Cognition* (активизация умственных способностей и мыслительных операций обучающимися для решения поставленных задач), *Culture* (культурологические знания, применение которых в жизни «помогают» взаимодействовать с социокультурным окружением.). Их также называют *4C-framework*, что подразумевает объединение изучения предметного содержания и языка в рамках определённого контекста, ситуации, что определяет взаимодействие указанных компонентов на уроке [11, с. 49-50; 7, с. 421-422].

Немаловажную роль в преподавании учебных дисциплины имеют принципы обучения, являющиеся основой для построения образовательного процесса. При реализации CLIL-обучения следует учитывать следующие дидактические принципы [5, с. 41]:

1. Интеграция иностранного языка и содержания предмета. Для успешной реализации данного принципа важно определиться с моделью обучения: сфокусированность на изучаемом иностранном языке либо первичности содержания дисциплины, где язык выступает средством обучения.

2. Дуальная опора на русский язык и иностранный язык. В зависимости от уровня владения иностранным языком обучающимися данный принцип может варьироваться от преподавания содержательной части занятий полностью на иностранном языке до смешанного использования языков, где предполагается переключение на тот язык, которым владеют обучающиеся на высоком уровне, чтобы в случае необходимости объяснить, к примеру, условия выполнения задания.

3. Двойная система оценивания, которая предполагает проверку уровня обученности как по иностранному языку, так и по предметному содержанию.

4. Функциональная направленность языка, выражающаяся в развитии иноязычных коммуникативных навыков обучающихся и связанная с необходимостью их обеспечения общением и говорением на иностранном языке на всех этапах преподавания дисциплины.

5. Практико-ориентированный характер обучения, связанный с формированием у обучающихся умений и навыков практической деятельности, востребованных в их профессиональной сфере.

6. Автономность обучения, которая выражается в организации учебной деятельности, основанной на самостоятельной работе обучающихся вне аудиторных занятий, на их способ-

ности к самоуправлению и саморефлексии в ходе учебного процесса, а также в формировании умения учиться самостоятельно.

7. Обязательный учет 4 «С» (Content, Communication, Cognition, Community), характеристики которых мы уже дали ранее.

8. Учет четырех видов речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо) при построении поурочного планирования.

Преподавателям, решившим использовать CLIL-обучение независимо от преподаваемой дисциплины в системе высшего образования, следует тщательно изучить его теоретические основы, определить характер предметной дисциплины, ее место и роль в образовательной программе. Необходимо четко понимать продолжительность реализации CLIL-обучения, при положительном решении образовательного учреждения в отношении языкового обучения оптимальным вариантом является его внедрение в рамках учебной дисциплины. Очень важно провести основательную подготовку на этапе планирования занятий, предварительно выяснив посредством тестирования начальный уровень владения иностранным языком обучающимися. На этапе планирования трудности могут вызвать наличие или отсутствие доступного и качественного аутентичного материала на иностранном языке по преподаваемой дисциплине. Среди условий также отметим квалификацию и уровень иностранного языка преподавателя, его/её готовность к возможной разработке собственной методики, позволяющей реализовать предметно-языковое обучение в рамках преподаваемой дисциплины с определением целей, содержания, оценки результатов обучения и учетом моделей предметно-языкового подхода, обязательной интеграции так называемых 4 «С» компонентов и принципов CLIL-обучения.

Бесспорен факт признания преподавателями-практиками и методологами преимуществ в ходе реализации CLIL-модели обучения. Его использование способствует повышению мотивации к изучению иностранного языка, которое становится целенаправленным, так как язык используется для решения конкретных практических задач, также включение обучающихся в более широкий культурный контекст, благодаря чему повышается конкурентоспособность и мотивация к самореализации и достижению высоких результатов в деятельности. В результате реализации интегрированного предметно-языкового подхода, особенно на базе высшего образования, будущий специалист приобретет следующие конкурентные преимущества: возможностью обмена опытом на международном уровне и повышения квалификации за рубежом; неограниченным доступом к информационным ресурсам на иностранном языке. Повышается их стремление к самореализации в профессиональной области, готовность и способность к саморазвитию в языковой и профессиональной сферах. Обучающийся получает большие возможности для получения высоких результатов при сдаче экзаменов на сертификаты международного образца, определяющие уровень владения иностранным языком, готовность к непрерывному обучению и высокой конкурентоспособностью [5, с. 39]. Успешное внедрение и реализация CLIL-модели при обучении иностранному языку в целом способствует формированию большей подготовленности обучающихся для коммуникации на иностранном языке.

Таким образом, в настоящий момент CLIL-модель считается одним из наиболее перспективных подходов, дающих возможность интегрировать преподавание иностранного языка с определенной предметной областью. В отечественной педагогической науке уже имеется опыт теоретического обобщения сущности, содержания и роли CLIL в учебном процессе, вырабатывается практический опыт его применения в российских образовательных учреждениях для создания в перспективе российской CLIL-модели, учитывающие особенности общества и менталитета. Анализ публикаций приводит нас к выводу о том, что предметно-языковое интегрированное обучение обладает практической направленностью и раскрывает

функциональные возможности языка, дает возможность одновременного овладения иноязычной компетенцией и предметными знаниями в ходе погружения в языковую среду.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баранова Т.А. Эффективность использования CLIL-обучения на примере дисциплин гуманитарной направленности / Т.А. Баранова, А.М. Кобичева, Е. Ю. Токарева // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 1. С. 96. EDN YUHRZZ.
2. Вдовина Е.К. Предметно-языковая интеграция: английский язык как дополнительный язык обучения в неязыковом вузе // Гуманитарный вестник. 2015 № 4. 7 с.
3. Григорьева К.С., Яхина Р.Р. К вопросу применения билингвальных технологий в процессе обучения английскому языку в высшей школе // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Информатизация образования». 2017 Т. 14 № 4 С. 484-492.
4. Дашкина А.И., Фёдорова А.Я. Преимущества предметно-языкового интегрированного обучения и групповой работы при подготовке студентов экономических специальностей к экзамену по иностранному языку // Вопросы методики преподавания в вузе. 2017 Т. 6 № 20. С. 62-71.
5. Кудряшова А.В. CLIL в российском высшем образовании: копирование зарубежного опыта или его адаптация под российские реалии // Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2021. № 1. С. 39-45.
6. Майер И.А., Селезнева И.П. Магистерские программы в сфере иноязычного образования: метапредметное проектирование // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2017. № 3 (41). С. 78-87.
7. Миронова И.Н. Преимущества предметно-языкового интегрированного обучения CLIL в процессе формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. Вып 1А. С. 419-426.
8. Назарова М.В. Опыт применения методики CLIL в обучении английскому языку // Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты: Сборник научных трудов. Вып.31. Тверь, 2015 С. 63-68.
9. Салехова Л.Л., Данилов А.В. CLIL – интегрированное предметно-языковое обучение: концептуальная идея, преимущества, модели // Казанская наука. 2015. №12. С. 226-229.
10. Салехова Л.Л., Григорьева К.С., Лукоянова М.А. Педагогическая технология двуязычного обучения CLIL: учебно-методическое пособие. Казань: КФУ, 2020. 101 с.
11. Салехова Л.Л. Билингвальное обучение и двуязычие для развития мышления и коммуникаций. Казань: ГОАУ ДПО ИРО РТ, 2022. Вып. 2 (11). 122 с.
12. Сидоренко Т.В., Рыбушкина С.В., Розанова Я.В. CLIL-практики в Томском политехническом университете: успехи и неудачи // Образование и наука. 2018. Том 20, № 8. С. 164–187.
13. Ташматова Г.Р. Теоретическое обоснование предметно-языкового интегрированного подхода (CLIL) в преподавании // Science and Education. 2021. № 2 (12). С. 816-823.
14. Coyle D. Content and language integrated learning: Towards a connected research agenda for CLIL pedagogies // International journal of bilingual education and bilingualism. 2007. Vol. 10. № 5. pp. 543-562.
15. Coyle D., Hood P., Marsh D. CLIL: Content and Language Intergrated Learning. Cambridge: CUP, 2010. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/CLIL%3A-Content-and-Language-Integrated-Learning-Coyle-Hood/c1e3de9c4d5436213f43523c3c71600a23ff7151>.
16. Dale L., Van Der ES W., Tanner R. CLIL Skills. Leiden: European Platform (Internationalising education). 2011. 272 p.
17. Kovacs J. CLIL – Early competence in two languages. The world at their feet: Children's early Competence in Two Languages through Education. Budapest: Eotvos Jozsef Konyvkiado, 2014. Pp. 15-97.
18. Richards J.C., Rogers T.S. Approaches and methods in Teaching. Cambridge: CUP, 2014. 419 p.

© Иргум Ч.К., 2023.